

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

Холова Шахноза Мардоновна-преподаватель, Узбекско-
Финляндский педагогический институт, факультет физической
культуры, спорта и дошкольного образования, кафедра «Теория и
методика физической культуры»
Маматов Бунед - студент 2 курса.

Аннотация

Система ценностей для современного молодого человека является определенным фундаментом в построении его тактики отношения к миру. В содержание статье анализируются категория ценности молодежи с различного уровня, как общественного их потребности к саморазвитию.

Ключевые слова: *физическое воспитание, физическое культура, система ценностей, молодежи.*

Summary

The value system for the modern young man is a certain base in creation of its tactics of the relation to the world. In content to article are analyzed category of value of youth from various level as public their requirements to self-development.

Keywords: physical education, physical culture, value system, youth.

На протяжении всего существования общества, проблема идентификации студенческой молодежи в системе ценностей, её структура и динамика остается актуальной. Эта проблема обретает особую значимость в ситуации переходного периода и реконструкции постсоветских государств, в условиях социально — экономических и духовно — культурных изменений, сопровождающихся всесторонней переоценкой политических и экономических ценностей. Возникновение новых ценностных ориентаций и

девальвация прежних затронули в большей степени студенческую молодежь, из-за её восприимчивости и высокой социальной мобильности.

Особое значение приобретают процессы захватывающие ценностное сознание студенческой молодежи, так как именно они представляют собой ближайшее будущее нашего общества. Тем более, идентификация студенческой молодежи в системе ценностей важна в отношении потенциальной интеллектуальной, политической, экономической, культурной элиты общества. Формирование нового ценностного сознания, связанного с переменами в обществе, объясняет необходимость, соединения в себе лучших культурно-исторических традиций духовности и гуманизма с новым мышлением, в связи с процессами глобализации, охватившими экономическую, политическую, информационную, культурную сферу социальной жизни.

Система ценностей для современного молодого человека является определенным фундаментом в построении его тактики отношения к миру. Ценностный мир каждого человека необъятен, но именно ценностные ориентации составляют основу формирования симпатий и антипатий, а в конечном счете общественного сознания людей.

Ценности — это общепринятые представления людей относительно целей и путей их достижения, которые предписывают им определенные социально-принятые способы поведения. Они являются основой всех нравственных принципов. Индивидуальная система социальных ценностей устанавливается в каждом общественном строе. В процессе первичной социализации личности происходит осознание и усвоение ценностей. В дальнейшем они остаются относительно стабильными, изменяясь лишь в кризисные периоды жизни человека и его социальной среды. Ценностные ориентации определяют социальное поведение молодого человека в повседневной деятельности. Выполняя интегративную роль в обществе, они образуют тем самым тот устойчивый остов общественной системы. Выделяют индивидуальные ценности — ограничивающие поведение

индивида в повседневной жизни; и общественные ценности — ценностные приоритеты индивида относительно развития общества.

В любой сфере деятельности «сквозные» ценности являются центральными. К таким ценностям можно отнести: трудолюбие, лояльность, доброту, воспитанность, честность, порядочность, терпимость, человечность. Именно падение значимости таких ценностей в тот или иной период формирования как конкретной личности, так и в историческом развитии общества всегда вызывает серьезные последствия.

На современном этапе развития общества, когда жизнь чрезвычайно динамична и многогранна, важно отметить ценности, которыми руководствуются молодые люди и которые во многом определяют обыденное сознание и повседневные представления о настоящем и будущем вступающих в жизнь поколений. Ради чего живут сегодня молодые люди? Какие ценности претерпевают изменения, а какие нерушимы?

В литературе, посвященной классификации ценностей, существует деление на ценности жизни и культуры. «Различие между жизнью и культурой очевидно. Жизнь человеку дана природой, культура же создается людьми. Ценности культуры делятся на материальные и духовные. Именно разработка теории ценностей жизни позволит ответить на многие вопросы воспитательного характера: о смысле жизни, ее подлинных и ложных ценностях, о жизненном оптимизме, в чем состоит действительное счастье человека и т. д.». Социальный статус и самочувствие современной молодежи формируют мировоззренческие, политические, нравственные правовые и художественно-эстетические ценностные ориентации нашего будущего.

Сегодня как никогда полно можно выявить противостояние ценностей в массовом сознании жизни общества. Подрастающее поколение проходит свое становление в условиях формирования новых социальных ценностей и изменении многих старых отношений. Отсюда появление депрессии и пессимизма, неверие в себя и свое будущее. Возникает вопрос: жить в прошлом, слушая рассказы старших о «прекрасном времени, когда якобы

успешно решались все проблемы»; агрессивно вести себя по отношению ко всем нововведениям; уйти в «никуда» нежели найти «путь к богу»; или с помощью собственной активности добиться успеха в жизни.

Общество, стремящееся получить от жизни только материальное благополучие и обогащение не может воспитать здоровую ценностную культуру и сформировать жизненные потребности у молодежи. Так, в постсоветских государствах все больше появляется мест для возможностей финансового самоутверждения, где не требуют высокий уровень образования и практики, но готовы заплатить большие деньги. Хотя подобная работа не дает ощущения настоящего успеха, формирует ощущение духовной пустоты и бессмысленности жизни, для многих молодых людей это кажется привлекательным. Однако не стоит забывать, что цель отличается от потребности и от интереса. Без потребностей и интересов не было бы ценностей, но потребности и интересы сами по себе ценностями не являются. Голод и жажда — вовсе не ценности, это — страдания. Ценностями оказываются хлеб и вода, т. е. вещества, которые удовлетворяют, погашают эти страдания.

Этим объясняется острая необходимость показать настоящее положение дел, а не «приукрашенную» действительность, без на острейшие социальные проблемы человечества: безработицу, пьянство и наркоманию, проституцию, суицид и т. д. Если изучить чем живет сегодня молодежь и на какие ценностные ориентации опираются, то можно судить о культуре, гуманистическом потенциале, перспективах развития общества, о том, какие перемены ожидаются обществом в будущем.

Нами было проведено социологическое исследование, цель которого состояла в следующем: определить состав и иерархию наиболее распространенных в сознании студенческой молодежи фундаментальных ценностей. Респондентами выступали студенты в возрасте от 17 до 23 лет (всего опрошено 40 человек). Анализировались только индивидуальные ценности, которые молодежь ставит перед собой. Для этого мы составили

блок вопросов, относящийся к повседневной жизни студентов, и представляющий различные ценностные ориентиры всей молодежи.

Респондентам было необходимо определить значимость каждого ценностного ориентира по шкале приоритетности: «самое значимая», «значимая в определенных ситуациях», «не представляет ценностной значимости», «категорическое отрицание ценностной значимости».

Результаты опроса показали, что одной из главных жизненных ориентаций студентов становится обретение смысла жизни — 38 %; 22 % высказались за то, чтобы активно реализовывать себя, а не плыть по течению и стремление стать хозяином своей жизни; 18 % признались, что очень важно быть хозяином своей собственной жизни и обрести независимость от других — 12 %.

В тоже время большинство также считают, что не следует отказываться от получения жизненных удовольствий — 11%; значимость материальных благ, стремление к материальному успеху признают 9% опрошенных студентов.

И только 7 % в качестве приоритетной ценности определяют выполнение своих обязательств, утверждая позицию ответственного отношения к своим действиям. А заботу об обездоленных и важность служения другим людям считают своей моральной ответственностью лишь 3% респондентов. Здесь проявляются эгоистические установки: молодые люди, больше думают о себе и в меньшей степени о благе общества, причем у девушек это все проявляется в меньшей степени.

Результаты проведенного опроса показали, прежде всего, сложную ситуацию неудовлетворенности тем, как в современных условиях складывается жизнь молодых людей. На вопрос: «Удовлетворены ли Вы полностью тем, что смогли достигнуть на данном этапе»: «положительно» ответили — 27%, «частично» — 39 %, «полностью не удовлетворены достигнутым» — 14 %. Такая разница в степени удовлетворенности обусловлена обширным рядом причин, но большинство связывают ее с

отсутствием денег. Полностью довольны своим финансовым положением только 6 % опрошенных студентов; 22 % удовлетворены в целом; неудовлетворены своим финансовым положением 72%. Аналогичная ситуация складывается с уровнем удовлетворенности жилищными условиями. Безусловно, студенческие годы во многих отношениях очень привлекательны, да и потребности велики, но их удовлетворение требует материальных затрат, а формы социальной поддержки студенчества не развиты. Тем не менее, именно фактор удовлетворенности, как складывается жизнь, составляет основу формирования настроений и установок и, в конечном счете, и всей системы социальных ценностей.

Стремление быть ближе к моде и к «красивой» жизни овладевает сознанием молодежи и приобретает массовый характер. Теряет прежнюю значимость, и ценность классическая культура, становясь неактуальной и чуждой. Потребительские ориентации становятся приоритетными в ценностных ориентациях студенческой молодежи. Так результаты исследования свидетельствуют, что 63% проводят время свое свободное у телевизора или в компании с друзьями, слушая главным образом развлекательную музыку. В тоже время 26 % студентов предпочитают расходовать свое время на посещение студий, кружков, 4 % — на самообразование и 7 % — занятия спортом. Это дает четкое представление о наличии проблемы культурной идентификации молодежи, усилению процессов стандартизации культурного потребления и досугового поведения, пассивно-потребительского отношения к культуре.

Система ценностных ориентаций, выступает отражением отношения студенчества к окружающей действительности, индикатором стабильности общества, являясь так же частью духовной сферы, проявлением социального творчества. Эффективность социально-культурного воспитания студенчества, динамика социально-политических преобразований полностью зависит от того насколько сформирована система ценностных ориентаций под влиянием политических, экономических и культурных институтов.

Необходимы существенные изменения в концепции и в механизме реализации государственной политики в области молодежной культуры.

Воспитание ценностных качеств у студенческой молодежи как одно из направлений формирования духовного мира личности — процесс, полностью зависящий как от духовного богатства личности, так и от многообразия ее социальных связей и отношений, а также самого характера отношений, господствующих в обществе. В реализации основной задачи — глубокого преобразования всех сфер жизни общества, ускорения научно-технического прогресса страны, совершенствования механизмов управления общественными отношениями — предполагается значительная перестройка всей педагогической работы в соответствии с новыми важнейшими требованиями к уровню сознательности и организованности, образования и культуры. Это связано, прежде всего, с совершенствованием процесса формирования личности, которая была бы способна по своим профессиональным качествам, мировоззренческим установкам и ценностным ориентациям активно участвовать в решении назревших проблем нашего общественного развития.

Литературы

1. Сересова У.И Трансформации социальной работы как профессии: взгляд через призму мотивации молодых специалистов // Журнал исследований социальной политики. 2008. Т. 5. № 1.
2. Шульга Е.Н. Философия сознания: методологические инварианты исследования. / Шульга Е.Н — М., 2008. — С. 76.
3. Kholova Shakhnoza Mardonovna, Pedagogical Conditions for Improving the Physical Education of Girls and Involving Them in Sports Activities, AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT, 2023/5/15, 103-107 P.
- 4.